

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10992057>

СПЕЦИФИКА СЛАВЯНСКОГО ФЭНТЕЗИ В РОМАНЕ М.СЕМЕНОВОЙ «ВОЛКОДАВ»

Ёкубов Рустамжон

магистр 1 - курса ФерГУ Узбекистан

Аннотация: *Статья исследует особенности и характерные черты жанра фэнтези, вдохновленного славянской мифологией и культурой. Автор рассматривает, какие элементы славянской мифологии внедряются в мир фэнтези, влияют ли они на сюжетные линии, создание персонажей и оформление мира произведений.*

Ключевые слова: *славянская мифология; фэнтези; литература; сюжет; мифологические образы; современная литература.*

Abstract: *The article explores the features and characteristics of the fantasy genre, inspired by Slavic mythology and culture. The author examines what elements of Slavic mythology are introduced into the world of fantasy, whether they influence the plot lines, the creation of characters and the design of the world of works.*

Key words: *Slavic mythology; fantasy; literature; plot; mythological images; modern literature.*

В конце XX все большую популярность приобретает «славянская» фэнтези. Это связано с растущим интересом, как писателей, так и читателей к данной национальной традиции.

Если говорить о дате зарождения «славянской» фэнтези, то назвать ее представляется затруднительным. Е. Гарцевич [5], к примеру, в своей статье «Русские деревенские сказки. Славянское фэнтези», говорит о том, что именно русский народ является первым автором «славянской фэнтези», при этом он указывает на жанровые признаки фэнтези, присущие фольклорным сказкам и былинам: герои-богатыри, злодеи (Кашей Бессмертный), также сюжет часто строится по формуле квеста (Пойди туда, не знаю куда). Используя определение «славянская», мы имеем в виду, что произведениям данной литературы характерны определенные древнеславянские мифологические мотивы,

имеющие историческую основу. Писатели либо используют архетипы, уже знакомые сюжетные мотивы, либо занимаются мифотворчеством, т.е. «художник на основе мифа древнего, как бы по канве его, творит свой собственный миф» Очень часто авторское мифотворчество связано с историей происхождения русского народа, его судьбой. Вариаций может быть множество, все зависит от авторского воображения. Данная сюжетная линия в основном и становится стержневой в произведениях «славянской» фэнтези. Однако, развитие событий совершенно различное. Это может быть вариант происхождения славян от скифов, как в романах Ю. Никитина или от варягов, как в произведениях М.Семенов и Е. Дворецкой, или даже непосредственно от ариев, как в романах С. Алексеева.

Из архетипов же в произведениях «славянской фэнтези» наибольшей популярностью пользуется образ бога Перуна являющегося, согласно мифологической традиции, воином, прогоняющим молнией злых демонов. По мнению А.В. Барашковой М. Семенова в романе «Волкодав» представляет его «Богом Грозы» и покровителем Волкодава, приводя как аргумент образ молота, считающийся неотъемлемым атрибутом бога Перуна, а в романе - реликвией, напоминающей Волкодаву об отце.

Как считает А.В.Барашкова, еще одной особенностью произведений «славянской фэнтези» является вера героев в богиню Живу, которая «по наиболее древним мифологическим представлениям, является прародительницей всего сущего и создательницей Матери-Земли и Отца-Неба» [4]. М.Семенова в своем романе «Волкодав» ставит ее на первое место в пантеоне венских богов, мотивируя это матриархатом, царившем в племени героя. В романе богиня названа «Великой Матерью, Вечно Сущей Вовне Автор также подчеркивает уважительное отношение главного героя к женщинам, его веру в их мудрость и справедливость. Он считает, что «женщины мудрее мужчин», поскольку «суд женщины - священный суд Хозяйки Судеб». [1]

Еще одной отличительной чертой «славянской» фэнтези является мотив оборотничества, который предстает в различных вариантах. Это может быть и «непосредственное превращение главного героя или наделение его свойствами животного-покровителя (например, способностью видеть в темноте). В этом случае автор акцентирует внимание читателя на связи главного героя с природным началом, хочет показать его отличие как в физическом, так и в духовном плане, этим самым объясняя выдающиеся возможности героя и причины героических поступков.

К перечисленным особенностям «славянской» фэнтези можно также

отнести желание героя уйти от земных проблем, найти место, где нет зла и можно обрести счастье и спокойствие для себя и своих близких.

Привлекая внимание читательской аудитории, писатели пользуются и другими способами, результатом которых стало появление юмористической (иронической) «славянской» фэнтези. В данных произведениях авторы ставят своей целью, в первую очередь, развлечение. К ним можно отнести «Иван-царевич и С. Волк» С. Багдериной, «Новорусская баллада» М. Высоцкого, «Чертовский переполох» В. Пучкова, роман И. Мерцалова «Три дня без чародея» и др.

Итак, мы можем сделать вывод о том, что основными отличиями «славянской» фэнтези является мифологические мотивы, которые можно отнести к славянским народностям, мотив оборотничества, а также стремление героя найти место, в котором он обретет свое счастье. При этом, сюжет не ограничивается данными отличиями, возможны совершенно разные варианты. Это зависит от самого автора и целей, которые он преследует.

Список использованной литературы

1. Афанасьев А.Н. Мифы, поверья и суеверия славян (Поэтические воззрения славян на природу): в 3 т. -М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2002. Т.1. 800с.; Т.2. 768с.
2. Афанасьева Е.А. Мифологические мотивы в трилогии Марии Семеновой «Волкодав» // Официальный сайт М. Семеновой. Режим доступа: www.semenova.olmer.ru. Дата доступа: 09.01.24
3. Барашкова А.В. Роль мифологических мотивов в произведениях славянской фэнтези. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. № 4, 2009 г.
4. Барашкова А.В. Славянская фэнтези: образно-мотивный ряд (на материале произведений М.В. Семеновой): автореферат. Режим доступа: www.cheloveknauka.com. Дата доступа: 11.01.2024
5. Гарцевич Е. Русские деревенские сказки. Славянское фэнтези // Мир фантастики и фэнтези. №20. 2005. Режим доступа: <http://www.mirf.ru/Articles/art689.htm>. Дата доступа 8.01.2024